

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **ANÁLISE DA TRANSMISSÃO INTERESPÉCIES E NEUROVIRULÊNCIA EM CEFALITES INFECCIOSAS DE ORIGEM ANIMAL** de autoria de **Maria Raquel Silva, Cecília Luzia Amaro, Gustavo Augusto Dos Santos Ferreira, Ana Paula Braga Gomez, Carla Carolina Couto Faria, Felipe Eduardo Candido Da Silva, Tatiana Michelle Dias Custodio da Cruz e Isabelle Yumj Sato Flexa**, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIODICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINARIA, II CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/03/2026, contabilizando carga horária total de 80 horas.

ISBN: 978-65-982433-6-4

DOI INDIVIDUAL: 10.5281/zenodo.18690197

29/09/2025 a 30/03/2026

